

**ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНЫХ СВОЙСТВ МЯТЫ КОЛЛЕКЦИИ
ФГБУН «НИИСХ КРЫМА»****Каширина Н.А.***ФГБУН «НИИСХ Крыма», e-mail: natalia.kashirina.96@mail.ru*

Аннотация. Каширина Н. А. Оценка декоративных свойств мяты коллекции ФГБУН «НИИСХ Крыма». Проанализированы основные морфо-биологические признаки образцов коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма». Установлены различия по форме куста, облиственности, устойчивости к осыпанию, антоциановой окраске стебля и чашелистиков, опушению на листовых пластинках, типу надрезанности края, форме кончика листа, форме соцветия и окраске лепестков. Высокие декоративные качества образцов мяты по различным признакам позволяют ее рекомендовать для озеленения в парках, садах при создании ландшафтных композиций.

Ключевые слова: мята, морфо-биологические признаки, декоративные свойства.

Abstract. Kashirina N.A. Evaluation of the decorative qualities of mint collection of FSBSI "RIA of Crimea". The main morpho-biological traits of FSBSI "RIA of Crimea" mint collection accessions were analyzed. Differences in bush shape, leafiness, resistance to leaf drop, anthocyanin coloration of stem and sepals, nappiness on leaf plates, type of edge notching, shape of leaf tip, inflorescence shape and coloration of petals were established. High ornamental qualities of mint accessions according to various traits allow it to be recommended for planting in parks and gardens when creating landscape compositions.

Keywords: mint, morpho-biological traits, ornamental qualities.

В настоящее время проявляется повышенный интерес к использованию эфиромасличных и лекарственных растений в ландшафтном дизайне и озеленении городов, парков, санаторно-курортных зон. Помимо лечебного направления, данные культуры обладают декоративными свойствами, а многие из них привлекают внимание яркой окраской лепестков, формой соцветия, листовых пластинок, длительным цветением, нетребовательностью к условиям произрастания [1]. Среди большинства эфиромасличных культур, выращиваемых в России, перспективной для изучения является мята (*Mentha*) – одно из ведущих лекарственных, эфиромасличных, пряноароматических, медоносных растений. Мята имеет повышенный спрос в производстве эфирных масел и широко используется в медицине, пищевом, парфюмерно-косметическом, ликероводочном, табачном производствах. В последние годы мята привлекает особое внимание специалистов как средообразующее фитонцидное растение, улучшающее качество воздуха городов и интерьеров помещений, а также как декоративное растение [2, 3, 4].

Ценность данной культуры обусловлена содержанием эфирных масел в листьях – от 2,5 до 4,5 %, в соцветиях – от 4 до 6 %, в стеблях – до 0,3 %. Также в их состав входят аскорбиновая кислота, рутин, аргинин, каротин, урсоловая и олеановая кислоты, геспердин, токоферолы. Основным компонентом эфирного масла мяты является циклический спирт – ментол. Кроме того, выявлены лимонен, цинеол, пулегон, ментон, карвон, линалоол, линалилацетат, ментофуран, пиперитон и другие терпеноиды [4, 5].

Мятное масло, содержащее ментол, обладает бактерицидными, антисептическими, спазмолитическими, ранозаживляющими, сосудорасширяющими, отхаркивающими свойствами. Оно используется для ароматизации продукции (напитки, зубные пасты, жевательные резинки и т.д.) и в составе лекарственных препаратов. Эфирное масло, содержащее карвон, линалоол, линалилацетат, представляет интерес для расширения ассортимента эфиромасличных и лекарственных растений [2, 4, 5].

Согласно литературным данным, мята обладает высокой степенью полиморфизма по морфологическому строению (форма куста, форма и окраска листовых пластинок и соцветий, наличие опушения), компонентному составу эфирного масла, а также по другим хозяйственно ценным признакам. Это открывает широкие возможности не только для изучения и создания перспективных сортов, но и для декоративных целей [6].

В ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (НИИСХ Крыма) длительные годы проводят селекционные исследования по созданию новых сортов

мяты, отличающихся по ряду признаков. В настоящее время коллекция мяты насчитывает 144 образца, 6 из которых – сорта селекции института. Мировое разнообразие представлено из 28 стран мира.

Цель исследований: изучение образцов коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» по морфо-биологическим признакам в условиях Предгорной зоны Крыма для дальнейшего использования в декоративных целях.

Объект исследования: образцы коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма».

Исследования проводили в 2019–2021 гг. на экспериментальном участке НИИСХ Крыма, расположенном в восточной предгорной части Крыма (с. Крымская Роза Белогорского района). Климат в районе исследований умеренно-континентальный, характеризуется мягкой зимой и теплым засушливым летом. Для изучения было вовлечено 136 образцов мяты; 8 образцов находились в стадии адаптации и размножения. Закладку и поддержание коллекции, оценку коллекционных образцов мяты по комплексу морфо-биологических признаков проводили в условиях орошения согласно существующим методикам [7, 8]. Оценивали такие параметры, как форма куста, облиственность, устойчивость к осыпанию, антоциановая окраска стебля и чашелистиков, опушение на верхней стороне листа, интенсивность опушения, тип надрезанности края, форма кончика листа, форма соцветия, окраска лепестков.

На протяжении 2019-2021 гг. проводили исследования по изучению морфо-биологических признаков у образцов коллекции мяты ФГБУН «НИИСХ Крыма» (табл.1).

Таблица 1. Видовой состав коллекционных образцов мяты, 2019-2021 г.

Вид	Количество образцов, шт.
<i>Mentha canadensis</i> L.	35
<i>Mentha piperita</i> L.	10
<i>Mentha longifolia</i> L.	33
<i>Mentha citrata</i> Ehrh.	7
<i>Mentha crispa</i> L.	1
<i>Mentha rotundifolia</i> (L.) Huds	4
<i>Mentha arvensis</i> L.	2
<i>Mentha spicata</i> L.	22
<i>Mentha piperita</i> var. <i>citrata</i>	8
<i>Mentha spicata</i> subsp. <i>citrata</i>	1
<i>Mentha piperita</i> × <i>Mentha pulegium</i>	1
<i>Mentha smithiana</i> × <i>M. aquatica</i> L. × <i>M. arvensis</i> L. × <i>M. spicata</i> L.	1
<i>Mentha suaveolens</i> Ehrh.	1
<i>Mentha spicata</i> var. <i>crispa</i>	1
<i>Mentha suaveolens</i> « <i>Variegata</i> »	1
<i>Mentha gentilis</i> × <i>Mentha gracilis</i>	1
<i>Mentha canadensis</i> L.2.9.76 × <i>Mentha longifolia</i> L.№6	2
<i>Mentha citrata</i> Ehrh. К 66 (4n) × <i>Mentha longifolia</i> (L.) Huds. X1 × <i>Mentha spicata</i> L. 2.8.14	1
Виды с неустановленным систематическим положением	4

Исследования по изучению 136 образцов коллекции мяты показали высокую степень изменчивости по морфологическим признакам. По форме куста все образцы разделены на: широкопирамидальную, пирамидальную, узкопирамидальную. Следует отметить, что на форму куста существенное влияние оказывают погодные условия, количество влаги и солнечного света, густота стояния растений, а также генетические особенности.

Высокая степень облиственности зафиксирована у 98 образцов, средняя – у 31 образца, слабая – у 7 образцов. На данный показатель значительное влияние оказывают погодные условия, в частности, высокий температурный режим, отсутствие осадков длительное время, повреждение вредителями и поражение болезнями.

Устойчивость к осыпанию является значимым фактором при отборе образцов для формирования ландшафтных композиций. Высокая устойчивость к осыпанию отмечена у 80 образцов, средняя – у 45 образцов, низкая – у 11 образцов.

Антоциановая окраска стебля отсутствовала у 104 образцов коллекции, у 20 образцов была слабой и у 12 образцов была средней. Наличие антоцианов на чашелистиках у 78 образцов было слабое, у 53 образцов – среднее, у 5 образцов – сильное.

На поверхности листовой пластинки коллекционных образцов мяты у 63 образцов опушение присутствовало, а у 73 образцов – отсутствовало. Из 63 образцов у 18 опушение было сильное, у 24 – среднее, у 21 – слабое.

Листовые пластинки коллекционных образцов мяты характеризовались ланцетовидной и яйцевидной формой с зазубренным (90 образцов), зубчатым (40 образцов), городчатым (5 образцов), выемчатым (1 образец) типом надрезанности края, а также острой (127 образцов), тупой (5 образцов), округлой (4 образца) формой кончика листа.

Среди широкого разнообразия коллекционных образцов мяты выявлены растения с цилиндрической (125 образцов), конической (10 образцов), шаровидной (1 образец) формой соцветий и с окраской лепестков белого (11 образцов), розового (37 образцов), фиолетового (88 образцов) цвета.

Рис. 1. Разнообразие форм соцветий у коллекционных образцов мяты (а, б, в – цилиндрическая форма соцветий; г – коническая форма соцветий; д – шаровидная форма соцветий)

Таким образом, проведенные исследования показали, что образцы коллекции мяты обладают высокими декоративными качествами по различным признакам и могут быть использованы для озеленения в парках, садах. Кроме того, наличие биологически активных веществ в образцах мяты позволяет их использовать в санаторно-курортных зонах с целью оздоровительного действия на организм человека.

1. Пещанская Е.В. К истории разведения лекарственных растений и их применения для улучшения окружающей среды / Е.В. Пещанская // *Природообустройство*. 2023. – С.134-139.
2. Паштецкий В. С., Невкрытая Н. В., Мишнев А. В., Назаренко Л. Г. Эфиромасличная отрасль Крыма. Вчера, сегодня, завтра / В.С. Паштецкий, Н.В. Невкрытая, А.В. Мишнев, Л.Г. Назаренко. – Симферополь: «Ариал», 2018. – 317 с.
3. Невкрытая Н. В., Мишнев А. В. Программа возрождения эфиромасличной отрасли в Крыму / Н.В. Невкрытая, А.В. Мишнев // *Научно обоснованная стратегия развития агропромышленного комплекса Крыма до 2020 г.* Симферополь: ИТ «Ариал», 2016. – С. 68–95.
4. Мустяцэ Г. И. Культура мяты перечной / Г.И. Мустяцэ. – Кишинев: «Штиинца», 1985. – 165 с.
5. Морозов А. И. Селекция мяты разного целевого направления / А.И. Морозов // *Вестник Российской сельскохозяйственной науки*. – 2018. – С.52–55.
6. Бочкарёв Н. И., Зеленцов С. В., Шуваева Т. П., Бородкина А. П. Таксономия, морфология и селекция ментольных мят (обзор) / Н.И. Бочкарев, С.В. Зеленцов, Т.П. Шуваева, А.П. Бородкина // *Масличные культуры. Научно-технический бюллетень Всероссийского научно-исследовательского института масличных культур*. – 2015. – Вып. 2 (162). – С. 106–124.
7. Селекция эфиромасличных культур: методические указания / под. ред. А. И. Аринштейна. Науч.-произв. объединение по эфирномасличным культурам и маслам. Всесоюз. Научно-исследовательский институт эфиромасличных культур. – Симферополь, 1977. – 151 с.
8. Методика полевых опытов по агротехнике эфиромасличных культур / Сборник научных трудов. – Симферополь: ВНИИЭМК, 1972. – 149 с.